

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Абу Райхон Берунийнинг нарса-ҳодисаларни диалектик ўзгариш ва ҳаракат билан мавжудлиги ҳақидаги ғоялари

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

2. Тожиқўзиев Нуриддин Жўрақўзи ўғли

Аннотация: Таъкидлаш лозимки, барча нарса-ҳодисаларнинг диалектик ўзгариш ва ҳаракат билан мавжудлиги ғоялари Марказий Осиёлик қомусий олим Абу Райхон Беруний асарларида кўп учрайди. Бунга алломанинг «Оқар сув тўхтаб қолган сув сингари бузилмайди»¹ деган фикри яққол мисол бўла олади.

Annotation: It should be noted that the ideas of existence of all things and events with dialectical change and movement are often found in the works of the Central Asian encyclopedist Abu Raykhan Beruni. A clear example of this is the alloma's opinion that "flowing water does not break like stagnant water".

Калит сўзлар: диалектик, ғоялар, аллома, Ижтимоий муносабатлар.

Key words: dialectics, ideas, science, social relations.

Таъкидлаш лозимки, барча нарса-ҳодисаларнинг диалектик ўзгариш ва ҳаракат билан мавжудлиги ғоялари Марказий Осиёлик қомусий олим Абу

¹ Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. – Тошкент: Фан, 1968, - Б 43.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Райхон Беруний асарларида кўп учрайди. Бунга алломанинг «Оқар сув тўхтаб қолган сув сингари бузилмайди»² деган фикри яққол мисол бўла олади. Қайсидир жиҳатлари билан қадимги юнон файласуфи Гераклитнинг «Оқар сувга бир хил тарзда икки марта туша олмайсан»³ деган хулосасига ҳамоҳанг тарзда айтилган мазкур мулоҳаза табиатдаги сингари жамиятдаги жараёнларга ҳам баб-баравар тегишлидир. Шу билан бирга улар орасида фарқ ҳам бор. Масалан, табиатдаги жараёнлар инсонсиз ҳам мавжуд бўлиши мумкин. Жамиятда эса инсон бўлмас экан, ундаги жараёнларнинг мавжудлиги имконсиз. Негаки, жамиятнинг тартиб-қоидалари инсон томонидан яратилади ва инсон ушбу тартиб-қоидаларни ўзи хоҳлаган пайтда ўзгартириши мумкин.

Ижтимоий муносабатлар доирасида Абу Райхон Беруний ўзига хос қарашларни илгари сурган, «Мағрибнинг узоқ ўлкаларининг бирида яшайдиганлар ҳақида ҳикоя қилишларича, у ерларда ўлкани идора қилиш аъёнлар ва ер эгалари ўртасида навбатма-навбат бир-бирига ўтиб турармиш, кимга навбат келса, ўша уч ой ҳукм юритармиш. Муддати тугаши билан у ўз-ўзидан ўлкани идора қилиш амалидан тушиб, миннатдорчилик учун садақа берар ва ўз аҳли орасига қайтар, бу билан у гўё кишандан бўшагандай хурсанд бўлар ва ўз иши билан банд бўлар экан»⁴. Олимнинг мазкур қарашлари, бугунги замонавий ижтимоий воқеликнинг муҳим сиёсий қадрияти ҳисобланган демократияга тўла мос келади. Зеро, давлат

² Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. – Тошкент: Фан, 1968, - Б. 43.

³ Гераклит Эфесский: все наследие. -М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2012. - С. 59.

⁴ Иброҳим Муминов. Хоразмлик буюк энциклопедист олим. – Тошкент: Фан, 1973. – Б. 39-40.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

бошқарувчиларини маълум муддатда алмашиб туриши демократиянинг устувор тамойилларидан биридир.

Айтиш мумкинки, Абу Райхон Беруний жамият бошқарувига оид юқоридаги тартиботни ўз даврида амалга ошишига тўлиқ ишончи комил бўлмаган бўлса керак. Абу Райхон Беруний яхшилик ва ёмонлик инсонлар ҳаёти ва фаолиятининг бошидан охиригача мавжуд бўлишлигини таъкидлаган⁵. Инсоннинг ноахлоқий хатти-ҳаракатлари ва инсонийликка номуносиб ишлари ўзи ҳақида салбий хулосалар чиқарилишини кўрсатиб ўтган. Берунийнинг қуйидаги ибораси фикримизнинг яққол исботидир: «Одамлар турмуш-ҳаётда ҳар хил ҳолатларда бўладилар. Буларнинг бир тури билан улар мақталадилар, бошқаси билан эса қораланадилар». Дарҳақиқат, шундай. Элпарвар, ҳалол ва адолатли бўлиб, эзгулик ва бунёдкорлик йўлида хизмат қилганлар доимо халқнинг олқиш ва мақтовларига сазовор бўлиб юрадилар. Аксинча, ўз шахсий манфаатини устун қўядиган, худбин, эгоист бўлиб, ёвузлик ва вайронкорлик йўлини тутганлар эса халқнинг ғазаб ва нафратига дучор бўладилар. Зотан кўхна тарихдан, қолаверса бугунги замон воқеликларидан бундай ҳолатларга нисбатан кўплаб мисолларни кўришимиз мумкин.

Тўғри, инсон жонзотлар ичида энг юксаги ҳисобланади. Бошқа жонзотларда йўқ кўплаб илоҳий неъматлар ва қобилиятлар фақат унгагина ато этилган. Ижтимоий муносабатларнинг вужудга келиши ҳамда мавжуд

⁵ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

бўлиши инсоннинг ақл-идроки, билим ва меҳнатининг самараси натижасидир⁶. Инсон онгли фаолияти туфайли чорвачилик, деҳқончилик, хунармандчилик, савдогарчилик каби одамлар моддий-маиший турмуш тарзини яхшилашга хизмат қиладиган машғулотлар ва улар асосида кўплаб касб-хунарлар пайдо бўлган, кўркамликда тенгсиз ва бир-бирига ўхшаши йўқ қатор меъморий иншоотлар қурилган ва ҳокозо. Лекин, минг афсуски юқорида санаб ўтилганлар баъзан инсоннинг ўзи томонидан барбод этилган. Чунки, биз ҳар қанча улуғламайлик, «инсон ўз табиатида бир-бирига қарама-қарши...қоришмалардан таркиб топган бадан эгасидир»⁷.

Абу Райхон Беруний ижтимоий муносабатларни таҳлил этар экан, жамиятда яшовчи одамларнинг дунёқарашлари ҳар хил бўлиши мумкинлигини таъкидлайди: «Ҳар бир халқдаги юқори табақа билан авом халқнинг эътиқоди бир-биридан бошқача бўлади...Айниқса, у табақаларнинг фикр ва иродалари турлича бўлиб, бир-бирига мувофиқлашмайдиган нарсалар устида бир-биридан бошқароқ бўлади»⁸. Айтиш мумкинки, бу фикр нафақат Беруний замонасида долзарб бўлган, балки ҳозирда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Чунки, бугунги кун ижтимоий муносабатларини ҳаракатга келтирувчи бир қатор ижтимоий қатламлар, гуруҳлар ва синфлар мавжуд. Жумладан, жамиятда кексалар, ўрта ёшлилар, ёшлар ва вояга етмаганлар бўлиб, улар орасида ўқувчилар, талабалар, пенсионерлар, турли

⁶ Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. - P.406-410.

⁷ Иброҳим Муминов. Хоразмлик буюк энциклопедист олим. – Тошкент: Фан, 1973. – Б. 38.

⁸ Абу Райхон Беруний. Ҳиндистон. – Тошкент: Фан, 1965. – Б. 38.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

касб-хунар эгалари, давлат идоралари ва нодавлат ташкилотларда ишловчилар, шунинг баробарида ишсизлар ҳам бор. Уларнинг ижтимоий аҳволлари ҳар хил бўлиб, моддий-маиший турмуш тарзлари ҳам турличадир⁹. Шундай экан, жамиятда яшовчи инсонларнинг дунёқарашларини бир хил бўлмаслиги табиий хол. Масалан, ўзига тўқ оилада вояга етиб, олий ўқув юртини тамомлаб катта дарромадга эга давлат ишида ишлайдиган ёки ўз бизнесига эга бўлганлар билан оғир моддий етишмовчилик муҳитида вояга етган, шу сабаб олий маълумот ҳам ололмаган, айти пайтларда чет давлатларда қийин шароитларда, ёлланиб меҳнат қилаётган ватандошларимизнинг ҳаётга бўлган муносабатлари, фикрлаш ва дунёқарашларининг бир хил бўлмаслиги аниқ. Уларни бир хил фикрлатишнинг иложи ҳам, имкони ҳам йўқдир. Бу ўринда юксалишни кўзлаган жамият, ўзининг барча тоифадаги аъзоларининг қизиқиш ва манфаатларини инобатга олиши шарт. Акс ҳолда ижтимоий муносабатларнинг субъекти бўлган одамлар «Ораларида душманлик, бир-бирини кўролмаслик ва нафсоният пайдо бўлиб, ниҳоят бу бетинчликлар, урушлар ва бошқа ёмонлик ҳамда кўнгилсизликларга сабаб бўлади»¹⁰.

Абу Райхон Беруний ижтимоий муносабатларда ахлоқийлик ва илмнинг ўзига хос ўрни борлигини ҳам эътироф этади. Аксинча, ноахлоқийлик ҳукм сурган жойда ижтимоий муносабатлар доирасида

⁹ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

¹⁰ Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. – Тошкент: Фан, 1968. – Б. 236.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ижобий ўзгаришлар бўлиши ҳақиқатдан йироқдир. Зотан ноахлоқийлик азал-азалдан кишилик жамияти ривожини орқага тортиб келган. Инсоният онгли мавжудот фаолият кўрсатаётган пайдан бошлаб ноахлоқийлик билан курашиб келади. Бу курашда баъзан ғолиб чиққан бўлса, баъзан мағлуб ҳам бўлган. Шунда жамиятда ёлғон, фисқу-фасод, макр, хиёнат каби салбий иллатлар авж олган. Ачинарлиси, жамиятдаги баъзи инсонлар ана шу ноахлоқий иллатлар таъсирига тушиб қолганликларини ўзлари ҳам сезмай қолганлар. Негаки, «Ёлғончилик кишини адолатдан юз ўгиртиради; зулм, ёлғон гувоҳлик, омонатга хиёнат қилиш, бошқалар мулкларини хийла билан босиб олиш, ўғрилик дунё ва халқнинг бузилишига сабаб бўладиган бошқа ёмон хулқларни кишига яхши қилиб кўрсатади».

Ноахлоқийлик ижтимоий муносабатларга дарз келтиради, ахлоқийлик эса ижтимоий муносабатларни мустаҳкамлайди. Ахлоқий фазилатларни юксалтиришдан ва шу йўл билан инсониятга муносиб ҳаёт тарзини яратиб беришдан иборатдир¹¹. Берунийнинг ўзи бу борада шундай ёзади: «Яхши ахлоқли бўлиш билан бирга, дунё топишга юз ўгирган киши топган нарсасини хайру эҳсон қилади, бу дунёдаёқ мукофот олади, мақсад ва истагига эришади, дунёда бахтли бўлиб юради»¹². Бахтнинг ўзи нима? Бу борада турлича хулосалар бўлиши мумкин. Чунки, ҳамма бахтни ҳар хил тушунади. Бизнинг назаримизда, бахт бу инсоннинг ўзи истагандай умр

¹¹ Салимов Бахриддин Лутфуллаевич, Ҳасанов Миршод Нўъмонович. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 2, Issue 4, 2022. -P.1345-1354.

¹² Абу Райхон Беруний. Ҳиндистон. – Тошкент: Фан, 1965. – Б. 77.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

кечириши, қалбига яқин умр йўлдоши билан яшаши, ўзига ёққан касб-хунар билан шуғулланиши, меҳнатига яраша юқори ҳақ олиши, моддий жиҳатдан тўлиқ таъминланиб муносиб турмуш тарзига эга бўлиши, юксак маънавий қадриятлар асносида шаклланган оиласи кучоғида ва унга юқорида санаб ўтилган шарт-шароитларни таъминлаб бера оладиган жамият бағрида тинч-осойишта, тўкин-сочинликда ҳаёт кечиришидир. Ноахлоқий иллатлар илмсизлик ва билимсизлик натижасида келиб чиқади ва авж олади. Илм ва билим орқали эса ноахлоқий иллатларнинг илдизига болта урилади. Чунки, илмли ва билимли инсон яхши ва ёмонни фарқига боради, ахлоқий фазилатларнинг ўзининг ва жамият ҳаётининг юксалиши учун муҳим эканлигини тушуниб етади ва уни қарор топтириш учун бор имкониятларини ишга солади. Хулоса қилиб айтганда, «Илм поклиги бошқа ҳамма нарсанинг поклигидан юқори туради; чунки, билимсизлик илм орқали кўпорилади, азоб ва укубат моддаси бўлган шак-шубҳа ўрнига илм натижасида аниқлик келади».

Адабиётлар

1. Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. – Тошкент: Фан, 1968, - Б 43.
2. Абу Райхон Беруний. Ҳиндистон. – Тошкент: Фан, 1965. – Б. 77.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

3. Гераклит Эфесский: все наследие. -М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2012. - С. 59.
4. Иброҳим Муминов. Хоразмлик буюк энциклопедист олим. – Тошкент: Фан, 1973. – Б. 39-40.
5. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
6. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
7. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич ,Ҳасанов Миршод Нўъмонович. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 2, Issue 4, 2022. -P.1345-1354.

